

Bu çalışmanın amacı, Batılı güçlerin İran'daki petrol üzerindeki hakimiyetini, Muhammed Musaddık'ın petrolü millileştirme çabalarını, Ali Razmara ile arasındaki siyasi çekişmeyi ve bu sürecin şeriatla olan ilişkisini analiz etmektir. Çalışmada, tarihsel olayların neden-sonuç ilişkisi açıklanarak, sürecin bütüncül bir bakış açısıyla ele alınması hedeflenmiştir. 20. yüzyılın başlarında, İran'daki petrol kaynakları Batılı şirketlerin kontrolündeydi. 1901'de verilen imtiyazlarla başlayan bu süreç, özellikle İngiltere'ye ait olan Anglo-İranean Oil Company (AIOC) aracılığıyla İran'ın kaynaklarını sömüren bir sisteme dönüşmüştür. Petrol gelirlerinin büyük bir kısmı İngiltere'ye aktarılırken, İran halkı yoksulluk içinde bırakılmıştır. Bu durum, 1949'da Muhammed Musaddık'ın liderliğindeki milliyetçi hareketin yükselişiyle sorgulanmaya başlanmıştır. Musaddık, petrolün İran halkının malı olduğunu savunarak millileştirilmesi gerektiğini ifade etmiş ve 1951'de başbakan olarak bu süreci başlatmıştır. Petrolün millileştirilmesi, İran'ın ekonomik bağımsızlığı adına önemli bir adım olmakla birlikte, İngiltere'nin ekonomik yaptırımları ve uluslararası ambargo gibi sert tepkilere yol açmıştır. Bu dönemde, Musaddık'ın en büyük muhaliflerinden biri, dönemin başbakanı Ali Razmara'dır. Razmara, petrolün millileştirilmesinin ekonomik istikrarsızlığa yol açacağını savunarak sürece karşı çıkmıştır. Ancak, 1951 yılında bir suikast sonucu öldürülmesi, Musaddık'ın elini güçlendirmiş ve onun başbakan olmasını hızlandırmıştır. Musaddık, başbakan olarak petrolün millileştirilmesi sürecini başlatmış ve İran'ın ekonomik bağımsızlığını savunmuştur, bu adım Batılı güçlerle olan ilişkileri daha da gerilmiştir. İngiltere, petrolün millileştirilmesine karşı sert tepkiler göstererek ekonomik yaptırımlar uygulamış ve uluslararası ambargo ile İran'ı izole etmeye çalışmıştır. Bu süreç, ülke içinde ciddi ekonomik zorluklara yol açmış olsa da Musaddık'ın liderliği, halkın büyük desteğini kazanmasına neden olmuştur. Ancak, bu dönemde Batılı güçler, özellikle İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri, Musaddık'a karşı bir darbe planı hazırlamıştır. Şah Muhammed Rıza Pehlevi'nin de desteğiyle, 1953'te CIA tarafından desteklenen bir darbe gerçekleştirilmiş ve Musaddık görevden alınmıştır. Bu darbe, İran'daki monarşiyi yeniden güçlendirmiş ve Şah'ın otoritesini pekiştirmiştir. Batılı ülkeler, İran'ın petrol kaynakları üzerindeki çıkarlarını korumak amacıyla bu müdahaleyi gerçekleştirmiş, Musaddık'ın yönetimi sona ermiştir. Bu olay, İran toplumunda derin bir kırılma yaratmış ve halk, kendi siyasi iradesinin hiçe sayıldığını hissederek büyük bir hayal kırıklığına uğramıştır. Musaddık'ın görevden alınmasından sonra, İran'da otoriter bir dönem başlamış, Şah'ın iktidarı Batılı güçler tarafından desteklenmiştir. Şah'ın politikaları, ülke içinde siyasi baskıyı artırmış, petrol gelirleri halkın refahına yansıtılmamış ve bu durum, toplumda büyük huzursuzluk yaratmıştır. Millileştirme sürecinin başarısızlıkla sonuçlanması, İran halkının ulusal bağımsızlık ve sosyal adalet taleplerini daha da güçlendirmiştir. 1953 darbesi, aynı zamanda İran'daki anti-empyalist söylemlerin kökleşmesine yol açmıştır. Batılı güçlerin çıkarlarını korumak için Musaddık'a karşı gerçekleştirdiği bu müdahale, İran toplumunda derin bir kırılma yaratmış, halk, ülkenin doğal kaynaklarının kontrolünü kaybetmenin ötesinde, kendi siyasi iradesinin hiçe sayıldığını hissetmiştir. Bu durum, dini liderlerin daha aktif bir şekilde siyasi sürece dahil olmasına zemin hazırlamıştır. Musaddık'ın seküler milliyetçiliği ve şeriat destekli halkçı hareketi, sonraki yıllarda İslamcı söylemlerin güçlenmesine katkı sağlamıştır. Özellikle Ayetullah Humeyni liderliğindeki İslam Devrimi'nde, halkın kaynaklarının yabancı güçlerden korunması ve adaletin sağlanması gibi kavramlar, dini bir çerçevede yeniden yorumlanmıştır. Musaddık'ın seküler milliyetçiliği ve şeriat destekli halkçı hareketi, bu devrimin öncüsü olarak değerlendirilebilecek unsurlar taşımaktadır. Sonuç olarak, Muhammed Musaddık'ın petrolü millileştirme çabası, İran'ın ekonomik bağımsızlık arayışında önemli bir dönüm noktası olmuştur. Ancak, uluslararası baskılar ve iç siyasi çekişmeler nedeniyle bu süreç başarıya ulaşamamış; tam tersine İran, dış müdahalelere daha açık bir hale gelmiştir. Bu durum, İran halkının hafızasında Batı'ya duyulan güvensizliğin ve ulusal kimlik mücadelesinin önemli bir parçası olarak yer etmiştir.

Anahtar Kelimeler: 1953 Darbesi, Ekonomik Bağımsızlık, Enerji Politikaları, Petrol

Berke Burcu, Student

berkeburcu70@gmail.com

At the beginning of the 20th century, Iran's oil resources were under the control of Western companies. This process, which began with concessions granted in 1901, evolved into a system that exploited Iran's resources, particularly through the Anglo-Iranian Oil Company (AIOC), owned by Britain. While a significant portion of the oil revenues was transferred to Britain, the Iranian people were left in poverty. This situation began to be challenged with the rise of the nationalist movement led by Mohammad Mossadegh in 1949. Advocating that oil belonged to the Iranian people and should be nationalized, Mossadegh initiated this process in 1951 after becoming prime minister. The nationalization of oil marked a significant step toward Iran's economic independence but provoked harsh reactions, such as economic sanctions from Britain and an international embargo. During this period, one of Mossadegh's strongest opponents was Ali Razmara, the prime minister at the time. Razmara opposed the nationalization process, arguing that it would lead to economic instability. However, his assassination in 1951 strengthened Mossadegh's position and accelerated his appointment as prime minister. As prime minister, Mossadegh began the process of oil nationalization and championed Iran's economic independence, further straining relations with Western powers. In response to nationalization, Britain imposed economic sanctions and sought to isolate Iran with an international embargo. Although this led to significant economic challenges within the country, Mossadegh's leadership garnered immense public support. His defiance against Western powers became a symbol of national sovereignty, inspiring Iranians to rally behind his vision of self-determination. During this period, Western powers, particularly Britain and the United States, planned a coup against Mossadegh. With the support of Shah Mohammad Reza Pahlavi, a CIA-backed coup was carried out in 1953, resulting in Mossadegh's removal from office. The coup restored the monarchy's strength in Iran and consolidated the Shah's authority. Western countries intervened to protect their interests in Iran's oil resources, bringing Mossadegh's government to an end. This event caused a deep rupture in Iranian society, leaving the public feeling deeply disappointed as their political will was disregarded. The memory of these events lingered in Iran's collective consciousness, fueling distrust toward foreign powers and resentment over lost sovereignty.

Keywords: 1953 Coup, Economic Independence, Energy Policies, Oil